

TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISHNING TURLARI, METOD VA USULLARI

¹O.A.Maxmudova, ²S.A.Maxmudova

¹Profi Universitety “Maktabgacha ta’lim” kafedrası v.b. professori, p.f.b.f.d (PhD)

²Qo’qon Universiteti “Ta’lim” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403280>

***Annotasiya.** Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o’qitish usullarining maqsadlari, mazmuni, usullari, badiiy ifoda tili qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek ijodkorlik, san’at va yaratilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maqsadli ta’sir qilish jarayoni to’g’risida so’z yuritiladi.*

***Kalit sozlar:** ta’rif, yordamchi vosita, tahlil, naturadan foydalanish, imo-ishora, algoritm, konkret, real olam, tavsif, sentezlash, mexanik, analitik-sintetik, proporsiya, epizod, illyustratsiya, reproduksiya.*

Tasviriy faoliyatni o’qitish metodikasi – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun badiiy ta’limning uslubiy tizimining faoliyati va rivojlanishi qonuniyatlari haqidagi fan bo’lib, u bir tomondan tasviriy faoliyatni o’qitish usullarining maqsadlari, mazmuni, usullari, vositalari va shakllarini qamrab oladi.

N.A.Vershinina XX asr davomida maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish usullarini ishlab chiqish jarayonini xarakterlovchi olimlar jamoasining shakllanish bosqichlarini, fan sifatida rivojlanishining sotsiologik modelini ilmiy ishida tadqiq qilgan olim hisoblanadi.

Ilmiy ishda tadqiqotchi maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish metodikasining fan sifatida rivojlanish bosqichlarini ta’riflaydi:

1–bosqich – XIX oxiri – 1917 yillar. Bolaning rivojlanishiga gumanistik yo’naltirilgan tasviriy faoliyatni tashkil etishda tajriba to’plash bosqichi. Tasviriy faoliyatni tashkil etish muammolarini belgilash, metodologiyani ishlab chiqishda tadqiqot izlanishlar olib borish bosqichi hisoblanadi¹.

2–bosqich – 1917–1936 yillar. Bolalarning tasiriy faoliyatiga rahbarlik qilishning pedogogik asoslangan paradigmasining ustunlik bosqichi. Shu vaqtdan boshlab maktabgacha pedagogika doirasida uslubiy nazariya shakllana boshladi va uning asosida yangi ilmiy yo’nalish paydo bo’ldi. Unda umumiy tadqiqot usullari, yagona tadqiqot predmeti, tushuntirish va tahlil qilishning raqobatdosh usullari shakllandi.

3–bosqich – 1936–1990- yillar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyatiga bilimga yo’naltirilgan yondashuvning ustunlik bosqichi.

4–bosqich – 1990-yillar. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvga asoslangan variativ ta’limni amalga oshirish bosqichi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish

¹ Вершинина.Н.А. Методика обучения дошкольников изобразительной деятельности как научная дисциплина: Социологическая модель развития. Монография. – СПб.: ООО Изд-во «ЛЕМА», 2008. – 141с

metodikasi maqomini maktabgacha pedagogika doirasida ilmiy mutaxassislik sifatida rasman tan olish.

Darhaqiqat, bugungi iqtisodiyot, fan va texnikaning jadal ravishda rivojlanish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarni o'rgatishning takomillashgan metodikalariga yondashmoqlik zamon talabi hisoblanadi.

1-jadval

Metodika atamasining ta'riflari

T/r	Manba va mualliflar	Metodika so'zining mazmuni
1.	O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi – M harfi	<p>“Metod” (yun. Metodos – bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) – voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli. M.ning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyatiga borib taqaladi. Biror ishni bajarish M.sini egallagan kishi shu ishni boshqalarga nisbatan oson, tez va soz bajara oladi. M.ni egallamagan inson esa bu ishni bajarish uchun ko'p vaqt va kuch sarflaydi</p> <p>“Metodologiya” (metod va ...logiya so'zlaridan) — tadqiqotchining nazariy va amaliy faoliyatini tashkil etish, tiklash tamoyillari va usullari tizimi hamda bunday tizim haqidagi ta'limot².</p>
2.	Ojegovning lug'ati	O'qitish to'g'risidagi fan. Biror narsani o'rgatish, biror narsani amaliy amalga oshirish usullar majmui.
3.	A. P. Yevgeneva Rus tilining izohli lug'ati	“ Metodika ” – ma'lum tayyor «retsept», algoritm, maqsadli harakatlarni amalga oshirish tartibi. Metodika metoddan farqli o'laroq, usul va vazifalarning konkretligi bilan farqlanadi ³ .
	Bolshaya sovetskaya ensiklopediya	“ Metod ” (yunoncha méthodos – tadqiqot yoki bilish yo'li, nazariya, ta'limot) muayyan muammoni hal qilishga bo'ysunadigan voqelikni amaliy yoki nazariy jihatdan o'zlashtirish usullari yoki operatsiyalari majmui ⁴ .

Ilmiy-nazariy qarashlar va maktabgacha tasviriy faoliyatga o'rgatish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqot ishlari natijasida biz:

1. **Maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyat** tushunchasiga quyidagi ta'riflarni taklif qildik: **tarbiyachi faoliyatiga ko'ra** maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga

² O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi - T harfi 349 bet. www.ziyouz.com kutubxonasi.

³ Казакова Р.Г. Формирование первоначальных основ способностей рисовать с натуры у детей 6-7 лет: Автореф. дисс. канд. пед. наук. М., 1968. - 16 с.

⁴ Большая советская энциклопедия <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/120/033.htm>

o'rgatish – bu tarbiyachining pedagogik faoliyatida qo'llaydigan uslublar majmuasi va vositalar yordamida tarbiyalanuvchilarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi hamda faoliyat mahsuli sifatida ularda shaxsiy sifatlarni shakllantirish jarayonidir.

2. Bevosita **faoliyat natijasiga ko'ra** maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyat – bu mehnat qurollari (qaychi, qog'oz, stek, chizg'ich va h.k.) bilan mehnat obyektlari (plastilin, chinni xamir, qalamlar, bo'yoqlar, moyqalamlar)ga bosqichma-bosqich ta'sir etishi natijasida mahsulot yaratish (rasm, applikasiya, loy ishi, qo'l mehnati namunalari) borasidagi tarbiyalanuvchi hamda tarbiyachining mehnat mahsulidir.

3. **Metodik yondashuvga ko'ra** maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyat – bu turli xil metodlar majmuasi bo'lib, u biror-bir konkret mahsulotni yasashga, chizishga yo'naltirilgan jarayondir⁵.

O'qitish usullari - didaktikada bolalarning dasturiy materialni o'zlashtirishga qaratilgan kognitiv va amaliy faoliyatini tashkil etish bo'yicha pedagog harakatlari tizimini tushuniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyatini o'rgatishda yetakchi, eng muhimi ko'rgazmali usulidir. Ko'rgazmali usullar orasida quyidagilar ajralib turadi: kuzatish, obyektning tekshirish, namuna, rasmni ko'rsatish, tasvir usullari va harakat usullarini ko'rsatish.

Kuzatish tasviriy faoliyatini yetakchi usullaridan biridir. Uning rivojlanishiga E.A. Flyorina, N.P. Sakulina, L.A. Raevalar katta hissa qo'shgan.

Sensor asosga ega bo'lgan tasviriy faoliyatda **kuzatish** asosiy yo'naltiruvchi harakatlardan biridir. Maktabgacha yoshdagi muayyan vazifa tasvirlangan obyekt, boshqa barcha o'qitish usullari va usullarini qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan hodisa haqida g'oyani shakllantirishdir.

Kuzatish - bu atrofdagi dunyo hodisalariga qarash, ulardagi muhim, asosiy narsani ajratib ko'rsatish, sodir bo'layotgan o'zgarishlarni sezish, ularning sabablarini aniqlash va xulosalar chiqarish qobiliyati tushuniladi. Kuzatish jarayonida bolaning turli xil: berilgan savollarga javob izlash, taqqoslash, sentezlash kabi aqliy faoliyati amalga oshiradi.

Kuzatishlar ekskursiyalar va kundalik hayotda amalga oshiriladi. Kuzatuv tirik obyektlar va tabiiy obyektlar, shuningdek, ijtimoiy hayot uchun tashkil etilishi mumkin.

Bolalar bilan kuzatishni tashkil etish va o'tkazish metodikasi kuzatish vazifalariga muvofiq joy va vaqtni tanlash zarurligini, bolalarning bilim faolligini faollashtiradigan hikoya qilish, tushuntirish, badiiy so'z, o'yin daqiqalari, so'rov elementlari turli xil savollarni boshqa usullar bilan boyitishni nazarda tutadi.

Bolalarning yoshi, ma'lum bir hodisani kuzatishning yangiligi yoki takrorlanishi, bo'lajak tasviriy faoliyatning vazifalari kuzatuvdagi bolalarning aqliy faoliyatining tabiatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Pedagog tomonidan mashg'ulotni tayyorlash va o'tkazishda aniq hisobga olinishi kerak.

Tekshiruv - bu obyektning taktil-motor va tasviriy vositalar yordamida maqsadli analitik-sintetik idrok etishdir. Predmetni tekshirish tufayli bolalar tasvirning asosini tashkil etuvchi bu haqda tasavvur hosil qiladi.

1. Naturadan foydalanish (obyektning idrok etish jarayonida qo'llaniladi).

Talablar: Naturadan og'zaki usullarsiz foydalanish mumkin;

⁵ Maxmudova O. A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. Ped.fan.bo'yicha falsafa doctor.(PhD). ...diss.avt. – T., 2022. – 209 b.

ko'z darajasida; 3-4 natura obyektlari ma'lum bir burchak ostida;

Naturadan foydalanish mashg'ulotning barcha tarkibiy qismlarida qo'llaniladi.

2.Namunadan foydalanish: frontal va individual ish jarayonida yaxlit va qisman bo'lishi mumkin; Mavzuning o'ziga xos tasvirlarini uning sxematik tasviri bilan almashtirib bo'lmaydi.

3.Rasmlardan foydalanish: (tasvirlash usullarini tushuntirishda bolalarning atrofdagi voqelik haqidagi g'oyalarini aniqlashtirish;).

Tasviriy san'atda naturadan foydalanish deganda, kuzatish asosida predmet yoki ko'rinishni tasvirlash tushuniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda naturadan foydalanishning ayrim xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Natura xotira ishini yengillashtiradi, negaki tasvirlash jarayoni idrok bilan birlashadi, predmetning shaklini, tuzilishini, rangini to'g'ri tushunib, yetkazib bera olishga yordam beradi.

4-5 yoshdagi maktabgacha ta'lim bolalarining qobiliyatlaridan qat'iy nazar, maktab ta'lim oluvchisi yoki rassomning natura bilan ishlashiga nisbatan qaraganda, bolalarning tasvirlangan obyektни tahlil qilishlari, shu natura bilan ishlashlarining o'ziga xos farqi bor. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar uchun sodda shaklli, aniq chizmalı bo'lishi kerak. Masalan: bolalar mashinani yon tomonidan, qo'g'irchoqni oldidan chizadilar va bunda hajmini yetkazib berolmaydilar.

Agar guruhda bolalar soni ko'p bo'lsa, barchasiga teng ko'rinishi uchun 2-3 ta bir xil predmet qo'yiladi. Tarbiyachi naturani bolalar bilan birgalikda qismlarga ajratib ko'rib chiqadi, bunda u tahlil jarayonini osonlashtirib, o'z so'zlari, harakatlari bilan yo'naltiradi. Bu jarayoni ma'lum bir idrok madaniyatini, rivojlangan analitik fikr yuritishni talab qiladi. Bunday ko'nikmalar bolalarda 5-6 yoshda rivojlana boshlaydi.

Bu yoshda bolalar tasvirlayotgan ishlarini naturaga nisbatan taqqoslashga urinadilar. Masalan: katta guruhda naturadagi archa shoxlarini tasvirlayotganda, bolalar shoxni fazoda joylashtiradilar (vertikal yoki qiya holatda) va shoxdagi shoxchalarning sonini, o'lchamlarini chap va o'ng tomondan, to'q yoki och rang bilan chizadilar. Natura sifatida tirik qushlar, hayvonlardan foydalanish mumkin emas. Ularning harakatlari, tovushlari bolalarni rasm chizishdan chalg'itadi, bolalarning predmetni kerakli holatda idrok qilishlariga, diqqatlarini bir nuqtaga qaratishga halaqit beradi.

Mashg'ulotda predmetlarni ko'rib chiqish. Kichik va o'rta guruhlarda ko'pincha mashg'ulot boshida alohida predmetlar ko'rsatiladi. Bolalar diqqatini topshiriqqa qaratish va tasavvurlarini jonlantirish maqsadida bolalarga koptok, lenta (tasma), belkurak va shu kabilar ko'rsatiladi. Mashg'ulotning qolgan vaqti mobaynida esa, bolalar o'z tasavvurlari asosida chizadilar. Ular rasmlarini ko'rgan predmetlariga nisbatan taqqoslay olmaydilar va predmetlarni idrok qilishlariga qaytib murojat qilmaydilar. Katta guruhda ham predmetlarni ko'rib chiqish uchun imkon bo'ladi. Masalan: “Uch ayiq” ertagi mavzusi bo'yicha rasm chizishdan yoki buyum yasashdan avval, tarbiyachi bolalarga o'yinchoq ayiqni ko'rib chiqishni, predmet shaklining asosiy xususiyatlarini va ayrim qismlarning proporsiya nisbatlarini aniqlashni, so'ng predmetning burilishiga nisbatan shu ayrim qismlarning o'zgarishini kuzatishni taklif qiladi. Bolalar rasm chizishda ertakning qaysi epizodini tanlasalar, ayiqni ham shu epizodga nisbatan mos holatda tasvirlaydilar.

Agar zarur bo'lsa, pedagog tomondan ma'lum chizish usullarini qisman tushuntiradi va ko'rsatadi. Misol uchun, profildagi odamni tasvirlashda pedagog uning butun shaklini emas, balki faqat yuz profilini chizadi, shaklning barcha chiziqlarini so'zlar bilan tushuntiradi. Bolalarni birinchi navbatda faqat alohida varaqlarga profil chizish bilan shug'ullanishga taklif qilish yaxshi, keyin esa butun shaklni tasvirlashni boshlasa bo'ladi. Pedagog bolalar uchun u yoki bu tasvir eng aniq taqdim etilgan ertak va she'rlarni tanlashi kerak. Bu yoshdagi bolalar hayotiy tajribaga ega bo'lib, tasviriy san'atda ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishni boshlayadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son qaroriga "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 2019 yil 13 may, 19-son, 364-modda.
2. “Ilk qadam” maktabgacha ta'lim tashkilotining takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi. Toshkent – 2022 yil.
3. Махмудова О.А. Концепции создания развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста international scientific-practical conference “preschool education: quality and efficiency, development perspectives”, december 4-5, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266099>.
4. Maxmudova, O. (2024). Psychological and pedagogical aspects of the development of visual activities of preschool children. qo 'qon universiteti xabarnomasi, 8 (8), 101–105
5. Maxmudova, O. (2024). Theoretical views of fine arts as a factor of influence on the development of a preschool child. University Research Base, 515–518
6. S.A.Maxmudova, & Qambarova, Y. (2024). Neyrogimnastikaning maktabgacha yohdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri, o'rni va ahamiyati. University Research Base,112–115.